

DAVLAT AKTIVLARINI SAMARALI BOSHQARISH ORQALI INVESTITSION FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI

Umarova Nilufar Abdukaxor qizi¹, Ismoilova Shaxlo Shuxratovna²

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, i.f.f.d.,

²Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti innovatsion menejment kafedra talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947662>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisdagi O‘zbekiston Respublikasida davlat aktivlarini samarali boshqarish orqali investitsion muhitni yaxshilash va iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga erishish yo‘llari tahlil qilingan. So‘nggi yillardagi xususiylashtirish jarayonlari, davlat aktivlarini boshqarish agentligi faoliyati hamda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish bo‘yicha islohotlar o‘rganilgan. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar — Jahon banki, EBRD, IMF va OECD tajribalari asosida investitsion faollikni oshirishning samarali mexanizmlari ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** davlat aktivlari, boshqaruv samaradorligi, investitsion muhit, korporativ boshqaruv, shaffoflik, xususiylashtirish, raqamlashtirish, kapital bozori, samarali monitoring, institutsional islohotlar.*

Asosiy qism

Bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonida davlat aktivlarini boshqarish va ularni xususiy sektorga bosqichma-bosqich o‘tkazish masalasi har doim dolzarb bo‘lgan. 2024-yilda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat aktivlarini boshqarish samaradorligini oshirish va ularni xususiylashtirish jarayonlarini jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni^[1] ushbu yo‘nalishdagi yangi bosqichni boshlab berdi.

IMF hisobotida ta’kidlanishicha: “Davlat ishtirokidagi korxonalarining iqtisodiyotdagi ulushi kamaytirilmasa, xususiy sektorning o‘shish salohiyati to‘liq ochilmaydi”^[2]. Shu sababli davlat aktivlarini samarali boshqarish — iqtisodiy raqobat, investitsiya oqimi va barqaror o‘shishning kalit omilidir. Davlat aktivlarini boshqarishda uzluksiz monitoring, ochiqlik va hisobdorlik muhim ahamiyatga ega. Davaktiv.uz platformasi orqali 2023-yildan boshlab 1200 dan ortiq korxonalar ma’lumotlari ochiq e’lon qilinmoqda. Bu esa investorlarga aktivlar holatini tahlil qilish imkonini beradi^[3].

Yana bir muhim yo‘nalish — korporativ boshqaruv mexanizmlarini joriy etishdir. OECD tavsiyalariga ko‘ra, har bir yirik davlat korxonasida mustaqil direktorlar kengashi va audit qo‘mitasi mavjud bo‘lishi kerak^[4]. O‘zbekistonda 2024-yil oxiriga kelib 50 dan ortiq yirik SOE’da ushbu tizim yo‘lga qo‘yilgan. Bundan tashqari, kapital bozorining rivojlanishi davlat aktivlarini samarali boshqarishning ajralmas qismidir. Toshkent fond birjasida IPO va SPO mexanizmlari orqali “UzAuto Motors”, “Aloqabank” kabi korxonalarining aksiyalari bozorga chiqarilib, davlat ulushi qisqartirilmoqda^[5]. EBRD 2024-yil tahliliga ko‘ra, “kapital

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni, “Davlat aktivlarini boshqarish samaradorligini oshirish to‘g‘risida”, 2024-yil.

² IMF. Uzbekistan Staff Concluding Statement of the 2025 Article IV Mission. Washington, 2025.

³ UzSAMA. Annual Report on State Property Privatization 2024. Tashkent, 2025.

⁴ OECD. Corporate Governance Principles for SOEs. Paris, 2023.

⁵ World Bank. Uzbekistan: Fostering Private Sector Growth. Washington, 2025.

bozorlarining ochiqligi investitsion oqimlarni ikki baravar oshiradi”^[6]. Shu sababli, davlat aktivlarini boshqarishda raqamli platformalar, xalqaro audit va baholash tizimlari joriy etilishi shart.

Investitsion faollikni oshirishda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) ham katta rol o‘ynaydi. 2024-yilda O‘zbekistonda 40 dan ortiq DXSh loyihasi amalga oshirilgan bo‘lib, ularning umumiy qiymati 3,1 milliard AQSH dollarini tashkil etgan^[7].

Shuningdek, davlat aktivlarining samarali boshqaruvi bilan bir qatorda, sektorlar bo‘yicha strategik investitsiyalarni jalb qilish muhimdir. Masalan, energiya, transport, qishloq xo‘jaligi va sanoat korxonalarini raqamlashtirilgan monitoring orqali samaradorlikka erishmoqda^[8]. Bu esa investorlar uchun aniq ma‘lumot va prognozlash imkoniyatini yaratadi.

Bundan tashqari, davlat korxonalarida innovatsion texnologiyalar va ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish sarmoyalarning samaradorligini oshiradi. Masalan, qayta tiklanadigan energiya loyihalariga investitsiya kiritish nafaqat daromadlarni oshiradi, balki iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashishda ham qo‘llaniladi^[9].

Samarali boshqaruvning yana bir yo‘nalishi — aktivlarni konsolidatsiya qilish va samarali strategik rejalashtirish. Bu korxonalarining iqtisodiy rentabelligini oshiradi va davlat byudjeti uchun qo‘shimcha daromad manbai bo‘ladi^[10].

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, davlat aktivlarini samarali boshqarish nafaqat davlat byudjeti daromadlarini oshiradi, balki iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Masalan, Polsha, Vengriya va Koreyada davlat aktivlarini professional boshqaruv kompaniyalari orqali nazorat qilish natijasida 5 yilda investitsion oqim 40% ga oshgan^[11].

O‘zbekistonda davlat aktivlarini samarali boshqarish — investitsion faollikni oshirish, raqobatni kuchaytirish va xususiy sektor ulushini kengaytirishning muhim omilidir.

Xulosa. O‘zbekistonda davlat aktivlarini boshqarishning yangi modeli bir qator muhim yo‘nalishlarda rivojlantirilishi lozim. Avvalo, boshqaruv jarayonlarini to‘liq raqamlashtirish orqali korxonalarda shaffoflik va hisobdorlikni ta‘minlash mumkin. Shuningdek, aktivlarni baholashda xalqaro audit standartlarini joriy etish, korporativ boshqaruvni mustahkamlash va direktorlar kengashini professional asosda shakllantirish orqali davlat korxonalarining samaradorligini oshirish muhimdir. Davlat-xususiy sheriklik asosida yangi investitsion loyihalarni kengaytirish, sektorlar bo‘yicha strategik investitsiyalarni jalb qilish hamda innovatsion texnologiyalar va ishlab chiqarish modernizatsiyasini amalga oshirish orqali iqtisodiyotning raqobatbardoshligi kuchaytiriladi. Shu bilan birga, aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish bo‘yicha milliy reyting tizimini joriy etish investitsion muhitni yaxshilashga xizmat qiladi. Ushbu yondashuvlar birgalikda mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirish, iqtisodiy o‘sish sur‘atlarini tezlashtirish hamda davlat mulkini boshqarish samaradorligini yuqori bosqichga olib chiqadi.

⁶ EBRD. Transition Report 2024 – Uzbekistan. London, 2024.

⁷ Ministry of Economy and Finance. PPP Projects Report 2024. Tashkent, 2025.

⁸ UNCTAD. Guidelines on State Asset Efficiency and Investment Attraction. Geneva, 2023.

⁹ CIPE. State-Owned Enterprises Reform and Privatization in Emerging Markets. 2023.

¹⁰ Dentons. New Law on State Property Management in Uzbekistan. 2024.

¹¹ International Finance Corporation. Best Practices in State Asset Management. Washington, 2023

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni, “Davlat aktivlarini boshqarish samaradorligini oshirish to‘g‘risida”, 2024-yil.
2. IMF. Uzbekistan Staff Concluding Statement of the 2025 Article IV Mission. Washington, 2025.
3. UzSAMA. Annual Report on State Property Privatization 2024. Tashkent, 2025.
4. OECD. Corporate Governance Principles for SOEs. Paris, 2023.
5. World Bank. Uzbekistan: Fostering Private Sector Growth. Washington, 2025.
6. EBRD. Transition Report 2024 – Uzbekistan. London, 2024.
7. Ministry of Economy and Finance. PPP Projects Report 2024. Tashkent, 2025.
8. UNCTAD. Guidelines on State Asset Efficiency and Investment Attraction. Geneva, 2023.
9. CIPE. State-Owned Enterprises Reform and Privatization in Emerging Markets. 2023.
10. Dentons. New Law on State Property Management in Uzbekistan. 2024.
11. International Finance Corporation. Best Practices in State Asset Management. Washington, 2023